

ANATOLIAN JOURNAL OF POLITICS AND ECONOMICS

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Türkiye’de Vergi Yükü ile Dış Borç Yükü Arasındaki Dinamik İlişkinin Analizi

Ayşenur KAYA¹

ÖZ

Vergi yükü ve dış borç yükü, kamu maliyesinin sürdürülebilirliği açısından önemli makroekonomik göstergeler arasında yer almaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde artan dış finansman ihtiyacı, kamu gelirleri ve vergi politikaları üzerinde belirleyici etkiler oluşturabilmektedir. Bu çalışma, Türkiye’de vergi yükü ile dış borç yükü arasındaki dinamik ilişkiyi ampirik olarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Türkiye’ye ait 1995–2024 dönemi yıllık verileri kullanılarak değişkenler arasındaki ilişki VAR modeli çerçevesinde analiz edilmiştir. Analiz sürecinde öncelikle ADF ve Zivot-Andrews yapısal kırılmalı birim kök testleri uygulanmıştır. Çalışmada Granger nedensellik testi ile birlikte varyans ayrıştırması ve etki-tepki analizlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, dış borç yükünden vergi yüküne doğru istatistiksel açıdan anlamlı ve tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığına işaret etmektedir. Varyans ayrıştırması sonuçlarına göre vergi yükündeki değişimlerin belirli bir kısmı dış borç yükü tarafından açıklanırken, etki-tepki analizi bulguları dış borç yükünde meydana gelen şokların vergi yükü üzerinde kısa ve orta dönemde etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular, Türkiye’de dış finansman ihtiyacındaki artışların kamu maliyesi ve vergi politikaları üzerinde önemli etkiler oluşturduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Vergi Yükü, Dış Borç Yükü, VAR Analizi, Granger Nedensellik Testi, Türkiye Ekonomisi

JEL Kodları: H20, H63, C32

Atıf için: Kaya, A. (2026). Türkiye’de Vergi Yükü ile Dış Borç Yükü Arasındaki Dinamik İlişkinin Analizi. *Anatolian Journal of Politics and Economics*, 1(1), 50–72. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20838296>

¹ Doktora Öğrencisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Sivas/Türkiye, ORCID: 0000-0002-3542-3607, e-posta: ays3nurkaya97@gmail.com (Sorumlu Yazar)

ANATOLIAN JOURNAL OF POLITICS AND ECONOMICS

RESEARCH ARTICLE

Analysis of the Dynamic Relationship Between Tax Burden and External Debt Burden in Türkiye

Ayşenur KAYA²

ABSTRACT

Tax burden and external debt burden are among the major macroeconomic indicators in terms of the sustainability of public finance. Particularly in developing countries, the increasing need for external financing may generate significant effects on public revenues and tax policies. This study aims to empirically examine the dynamic relationship between tax burden and external debt burden in Türkiye. Within this framework, the relationship between the variables was analyzed through a VAR model using annual data covering the 1995–2024 period for Türkiye. In the analysis process, the ADF unit root test and the Zivot-Andrews structural break unit root test were initially employed. In addition, Granger causality testing, variance decomposition, and impulse-response analyses were conducted. The empirical findings reveal the existence of a statistically significant unidirectional causality running from external debt burden to tax burden. According to the variance decomposition results, a certain proportion of the variations in tax burden can be explained by external debt burden, while the impulse-response analysis demonstrates that shocks in external debt burden exert significant effects on tax burden in both the short and medium term. Overall, the findings suggest that increases in the need for external financing in Türkiye have substantial implications for public finance and tax policies.

Keywords: Tax Burden, External Debt Burden, VAR Analysis, Granger Causality Test, Turkish Economy

JEL Codes: H20, H63, C32

For citation: Kaya, A. (2026). Türkiye’de Vergi Yüğü ile Dış Borç Yüğü Arasındaki Dinamik İlişkinin Analizi. *Anatolian Journal of Politics and Economics*, 1(1), 50–72. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20838296>

² Ph.D. Student, Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Graduate School of Social Sciences, Department of Public Finance, Sivas/Türkiye, ORCID: 0000-0002-3542-3607, e-mail: ays3nurkaya97@gmail.com (Corresponding Author)

1. Giriş

Kamu harcamalarının finansmanında kullanılan temel araçlar arasında vergi gelirleri ve dış borçlanma stratejik bir öneme sahiptir. Devletin kamusal mal ve hizmet sunumunu gerçekleştirebilmesi için ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlamada başvurduğu bu iki yöntem, özünde birbirinin alternatifi gibi görünse de kamu maliyesi literatüründe borçlanma, geçici bir çözüm olarak nitelendirilen ve gelecekte elde edilecek öz gelirlerin bugüne indirgenmesi olarak tanımlanan bir mali kaynak olarak nitelendirilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin temel yapısal sorunlarından biri olan düşük iç tasarruf oranları ve yetersiz sermaye birikimi, bu ülkelerin ekonomik büyümeyi sürdürebilmek amacıyla dış finansman kaynaklarına yönelmesine neden olmaktadır. Harrod-Domar büyüme modelinde de vurgulandığı üzere dış borçlanma, tasarruf-yatırım dengesizliğinden kaynaklanan finansman açığını gidermede önemli bir araç olarak değerlendirilmektedir (Tuncay ve Keskin, 2021: 2773, 2779).

Bunun yanı sıra kamu gelirlerinin artan kamu harcamalarını karşılamada yetersiz kalması sonucunda ortaya çıkan bütçe açıkları, devletleri dış borçlanmaya yöneltmektedir. Bu süreçte artan borçlanma gereksinimi, vergi gelirlerinin kamu finansmanı içerisindeki rolünü daha önemli hale getirmektedir. Nitekim sermaye girişlerinin yavaşlaması veya tersine dönmesi durumunda faiz oranlarının yükseldiği, ulusal paranın değer kaybettiği ve bütçe açıklarının borçlanma yoluyla finansmanının zorlaştığı belirtilmektedir (Frieden, 2019: 25). Bu durum, vergi yükü ile dış borç yükü arasındaki ilişkinin maliye politikalarının sürdürülebilirliği açısından daha kritik hale gelmesine neden olmaktadır (Akan ve Kanca, 2015: 3). Bu bağlamda vergi yükü, toplumun kamu hizmetlerinin finansmanına katlanma düzeyini temsil eden temel bir mali gösterge iken; dış borçlanma, bütçe açıklarının kapatılması ve ekonomik büyümenin desteklenmesi amacıyla başvurulan bir finansman yolu olarak görülmektedir.

Literatürde yer alan Mali İkame ve Erteleme Teorisi 'ne göre borçlanma, mevcut vergi yükünün geleceğe ertelenmiş bir biçimi olarak ifade edilmektedir. James M. Buchanan ve Richard E. Wagner (1977), borçlanmanın kamu harcamalarının gerçek maliyetini gizleyerek bir "mali yanılsama" yarattığını ve bu durumun hem kamu harcamalarını hem de borç stokunu artırdığını savunmaktadırlar. Benzer şekilde, Robert J. Barro (1974) tarafından geliştirilen Ricardocu Denklik Yaklaşımı, rasyonel bireylerin bugünkü borçlanmayı gelecekteki vergi artışlarının bir öncüsü olarak gördüğünü ve bu beklentinin tüketim ile tasarruf kararları üzerinde baskı oluşturduğunu ileri sürmektedir. Ancak dış borç stokunda meydana gelen kontrolsüz artışlar, uzun dönemde mali kırılganlıkları artırmakta ve Paul Krugman (1988) tarafından tanımlanan "borç aşımı" (debt overhang) etkisiyle yatırımlar ve vergi politikaları üzerinde ciddi bir baskı oluşturabilmektedir.

Türkiye ekonomisi açısından 1980 sonrası dönem, 24 Ocak kararlarıyla başlayan yapısal dönüşüm ve küreselleşme süreciyle birlikte dış finansmana erişimin kolaylaştığı bir süreci temsil etmektedir. Bu dönemde sermaye hareketlerinin serbestleşmesi, kamu kesiminin dış borçlanma olanaklarını artırmış; ancak bu durum Türkiye'de küresel finansal dalgalanmaların artışına neden olmuştur. Özellikle 1994,

2001 ve 2008 krizleri, dış borçlanmanın kamu maliyesi üzerindeki risklerini ve bütçe dengeleri üzerindeki baskısını net bir şekilde gözler önüne sermektedir. Nitekim genel devlet dış borç stokunun GSYH’ye oranı 1994 yılında %21,4, 2001 kriz döneminde %33,3 ve 2008 yılında %28,5 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde toplam kamu borç stokunun GSYH’ye oranı ise sırasıyla %63,5, %125,8 ve %39,5 seviyelerinde kaydedilmiştir (T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 2003: 50; Hazine ve Maliye Bakanlığı).

Bu süreçte kamu gelirlerinin artırılmasına yönelik mali disiplin politikaları ve vergi reformları, vergi yükünün ekonomi içerisindeki payını etkileyen temel unsurlar olmuştur (Civan, 2010: 92). Özellikle 2001 krizinin ardından yürürlüğe giren “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı”, kamu mali disiplininin sağlanması ile vergi tahsil etkinliğinin artırılmasını temel politika hedefleri arasında konumlandırmıştır. Söz konusu reformlar, Türkiye’nin borç yönetim stratejisini, vergi tahsil yapısını ve mali disiplin anlayışını yeniden şekillendirmiştir. Günümüzde kamu borçlanması, istisnai bir finansman yöntemi olmanın ötesine geçerek kamu harcamalarının karşılanmasında yaygın biçimde kullanılan temel gelir kaynaklarından biri hâline gelmiştir. Bu yapısal değişim, vergi yükü ile dış borç stoku arasındaki dinamik ilişkinin analiz edilmesini, mali sürdürülebilirliğin anlaşılması bakımından önem arz etmektedir (Karaş ve Selen, 2021: 48). Literatürde kamu borcu ve ekonomik büyüme üzerine çok sayıda çalışma bulunsa da Türkiye özelinde vergi yükü ile toplam dış borç stokunun GSYH’ye oranı arasındaki dinamik etkileşimi en güncel verilerle ve yapısal kırılmaları dikkate alarak ele alan çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir.

Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye’de vergi yükü ile dış borç yükü arasındaki ilişkinin 1995-2024 dönemi kapsamında ekonometrik yöntemler aracılığıyla incelenmesidir. Çalışmada vergi yükünü temsilen Heritage Foundation tarafından yayımlanan “Tax Burden” endeksi kullanılırken, dış borç yükü göstergesi olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı veri tabanından elde edilen “Toplam Dış Borç Stoku/GSYİH” oranı esas alınmıştır. Analiz aşamasında serilerin durağanlık özellikleri, ADF birim kök testi ile yapısal kırılmaları içsel biçimde dikkate alan Zivot-Andrews testi yardımıyla değerlendirilmiştir. Bu bağlamda Vektör Otoregresif (VAR) modeli kapsamında Granger nedensellik testi, Varyans ayrıştırması ve etki-tepki analizleri uygulanarak değişkenler arasındaki dinamik etkileşim yapısı incelenmiştir.

2. Vergi Yükü ve Dış Borç Yükü İlişkisi

Vergi yükü, mükelleflerin elde ettikleri gelir karşılığında ödedikleri vergilerin oranını ifade eden ve kamu finansmanının temel göstergelerinden biri olarak kabul edilen bir kavramdır. Makroekonomik açıdan vergi yükü, belirli bir dönem içerisinde üretilen toplam gelirin ne kadarının kamu kesimine aktarıldığını gösteren temel mali göstergelerden biridir. Dış borç yükü ile olan ilişkisi ise kamu harcamalarının finansmanı çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda vergi gelirleri, devletin kamusal hizmetleri finanse etmek amacıyla başvurduğu temel gelir kaynağı olarak değerlendirilmektedir (Tekbaş ve Dökmen, 2007: 197).

Kamu maliyesi literatüründe vergi yükü ve dış borç yükü, devletlerin bütçe açıklarını finanse etmek ve makroekonomik istikrarı sağlamak amacıyla kullandıkları birbiriyle ilişkili iki temel mali araç olarak ele alınmaktadır. Vergi yükü, devletin egemenlik gücüne dayanarak topladığı vergilerin GSYİH içerisindeki payını ifade ederken (Koç, 2019: 250), dış borç yükü toplam dış borç stokunun GSYH'ye oranı olarak tanımlanmakta ve ekonomik kırılganlığın önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir (Özdemir Gündüz ve Çelikay, 2019: 252). Bu iki değişken arasındaki ilişki, kamu maliyesinde iç kaynak kullanımı ile dış finansman tercihleri arasındaki denge çerçevesinde şekillenmektedir.

Mali İkame ve Erteleme Teorisi'ne göre borçlanma, mevcut vergi yükünün ertelenmiş bir biçimi olarak değerlendirilmektedir. Devletler bütçe açıklarını finanse etmek amacıyla ya mevcut dönemde vergileri artırmakta ya da borçlanma yoluna giderek mali yükü gelecekteki dönemlere aktarmaktadırlar. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kamu gelirlerinin yatırım ve kalkınma harcamalarını finanse etmede yetersiz kalması, dış finansman kaynaklarına olan ihtiyacı artırabilmektedir (Koç, 2019: 248). Bu nedenle vergi gelirlerinin yetersiz kaldığı veya vergi artışlarının ekonomik ve sosyal maliyet oluşturduğu durumlarda dış borçlanma, kamu finansmanında önemli bir araç haline gelebilmektedir.

Teorik olarak güçlü ve sürdürülebilir bir vergi yapısının kamu borçlanma ihtiyacını azaltabileceği kabul edilmektedir. Vergi tahsilatının etkin biçimde artırılması, kamu finansmanında mali disiplinin güçlenmesine katkı sağlayarak yeni borçlanma gereksinimini sınırlandırabilmektedir. Ayrıca vergi gelirlerinin üretken yatırımlara yönlendirilmesi yoluyla ekonomik büyümenin desteklenmesi, GSYİH'nin artmasına ve buna bağlı olarak dış borç yükü oranının azalmasına katkı sağlayabilmektedir (Karaş ve Selen, 2021: 48). Bununla birlikte bu ilişkinin her ekonomi için aynı düzeyde ve aynı yönde gerçekleşmeyebileceği, ülkelere özgü ekonomik koşulların belirleyici olduğu da dikkate alınmalıdır.

Ricardocu Denklik Yaklaşımı çerçevesinde ise bireylerin kamu borçlanmasını gelecekteki vergi artışlarının bir göstergesi olarak değerlendirdiği ileri sürülmektedir. Bu kapsamda kontrolsüz biçimde artan borç stokunun uzun dönemde yatırım, tasarruf ve ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturabileceği ifade edilmektedir. Bu nedenle vergi gelirleri ile borçlanma politikaları arasındaki mali dengenin korunması, kamu maliyesinin sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır (Barro, 1974: 1117). Sonuç olarak güçlü bir vergi yapısı yalnızca kamu gelirlerinin artırılması açısından değil, aynı zamanda dış finansman bağımlılığının sınırlandırılması ve mali istikrarın korunması bakımından da önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, Türkiye'de vergi yükü ile dış borç yükünün zaman içerisindeki görünümünü ortaya koymak amacıyla ilgili rasyolar aşağıda Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1: Türkiye’de Vergi Yüğü ve Dış Borç Yüğü Rasyoları

Yıl	Vergi Yüğü	TBDBS/GSYH
1995	44,5	44,81
1996	44,3	43,69
1997	57,3	44,43
1998	58,4	34,91
1999	57,0	40,22
2000	67,2	58,72
2001	66,9	41,41
2002	65,2	54,89
2003	64,6	47,20
2004	60,8	40,58
2005	65,3	34,71
2006	68,0	38,58
2007	69,1	37,94
2008	77,7	36,40
2009	75,2	42,43
2010	78,1	39,64
2011	78,2	38,27
2012	77,7	40,71
2013	77,0	42,30
2014	77,5	44,37
2015	76,1	46,49
2016	75,2	46,74
2017	75,5	52,55
2018	74,7	53,61
2019	76,4	54,76
2020	76,7	60,41
2021	75,2	53,08
2022	74,7	50,34
2023	75,0	44,23
2024	72,5	39,01

Kaynak: Heritage Foundation verileri ve Hazine ve Maliye Bakanlığının verileri kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Tablo 1 incelendiğinde, 1995-2024 yılları arasında Türkiye’de vergi yüğü ve dış borç yüğü rasyolarında dalgalanmalar gözlemlenmektedir. 1990’lı yılların sonunda vergi yüğü %44-58 bandında bir seyir izlerken, 2001 krizi sonrası uygulanan mali disiplin programlarıyla birlikte bu oran istikrarlı bir şekilde artış göstererek 2010 yılında %78,1 seviyesine kadar yükseliş göstermektedir. Dış borç yüğü (TBDBS/GSYH) ise 2000 yılında %58,7 ile zirve yapmış, ancak 2001 sonrası borç yönetimi stratejileri ve büyüme etkisiyle 2008 yılına kadar %36,4’e doğru bir düşüş yaşamaktadır (Eğilmez, 2012: 211). 2018 yılından itibaren döviz kuru şokları ve küresel ekonomik belirsizliklerle birlikte dış borç yükünün

yeniden %50 seviyelerinin üzerine seyrettiği görülmektedir. Vergi yükünün dış borç yüküne kıyasla daha dirençli bir artış eğilimi göstermesi, borçlanma kaynaklı finansman ihtiyacının zaman içerisinde vergi gelirleri aracılığıyla karşılanabildiğine işaret etmektedir.

Grafik 1. Vergi Yükü ve Dış Borç Yükü Rasyoları

Kaynak: Veri rasyoları kullanılarak yazar tarafından hazırlanmıştır.

Grafik 1 incelendiğinde, vergi yükü ile dış borç yükü rasyolarının Türkiye ekonomisinde yaşanan makroekonomik gelişmelerden önemli ölçüde etkilendiği görülmektedir. 1995-2000 döneminde her iki göstergede dalgalı bir yapı dikkat çekmektedir. Bu dönemde yüksek enflasyon, kronik bütçe açıkları ve kamu kesimi borçlanma gereğinin artması mali göstergeler üzerinde baskı oluşturmuştur (Eğilmez, 2012: 212).

2001 ekonomik krizi sonrasında ise hem vergi yükü hem de dış borç yükünde belirgin değişimler meydana gelmiştir. Kriz sonrası uygulanan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı kapsamında mali disiplin politikalarının benimsenmesi, kamu gelirlerinin artırılması ve vergi tahsilat kapasitesinin güçlendirilmesi vergi yükünün yükselmesine neden olmuştur. Aynı dönemde IMF destekli ekonomik programlar ve artan dış finansman ihtiyacı dış borç göstergelerinde dalgalanmaları beraberinde getirmiştir (Boratav, 2013: 217). 2002-2008 döneminde Türkiye ekonomisinde yaşanan büyüme süreci ve kamu maliyesindeki iyileşme vergi gelirlerinin artmasına katkı sağlamış, buna bağlı olarak vergi yükü yukarı yönlü bir eğilim göstermiştir. Buna karşın 2008 Küresel Finans Krizi sonrasında küresel sermaye hareketlerinde yaşanan belirsizlikler dış borç göstergeleri üzerinde etkili olmuş, dış finansmana bağımlılığın artması dış borç yükünün yeniden yükselmesine yol açmıştır (Kaya, Demirgil ve Yeter,

2025: 96). Özellikle 2018 döviz kuru krizi ve sonrasında yaşanan ekonomik kırılmalıklar dış borç yükündeki artışı hızlandırmıştır. 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisiyle ortaya çıkan ekonomik durgunluk riskleri ile kamu harcamalarındaki artış, mali göstergelerde dalgalanmalara neden olmuştur. (Hotar vd., 2020: 662).

Genel olarak değerlendirildiğinde, vergi yükünün daha istikrarlı ve kademeli bir artış eğilimi sergilediği, dış borç yükünün ise ekonomik krizler, döviz kuru hareketleri ve dış finansman koşullarına bağlı olarak daha oynak bir yapı gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu durum, Türkiye ekonomisinde kamu maliyesi göstergelerinin hem iç ekonomik dinamiklerden hem de küresel ekonomik gelişmelerden önemli ölçüde etkilendiğini ortaya koymaktadır.

3. Literatür Özeti

Kamu borçlanması ve vergi yükü ilişkisi maliye literatüründe farklı teorik yaklaşımlar çerçevesinde ele alınmıştır. Ricardocu Denklik yaklaşımı kamu borçlanmasının gelecekteki vergi yükünü ifade ettiğini savunurken, mali yanılısama yaklaşımı borçlanmanın maliyetleri gelecek dönemlere ertelediğini ileri sürmektedir. Bunun yanında dış borç yükü, borç sürdürülebilirliği ve mali senkronizasyon yaklaşımları kamu gelirleri ile borçlanma arasındaki dinamik ilişkiyi açıklamaya yönelik önemli teorik çerçeveler sunmaktadır.

Ampirik çalışmalar incelendiğinde ise kamu borç yükündeki artışın ekonomik büyüme, mali disiplin ve vergi yapısı üzerinde önemli etkiler oluşturduğu görülmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yüksek borç yükünün ekonomik kırılmalığı artırdığı ve uzun dönemde mali dengeleri etkilediği yönünde bulgular elde edilmiştir. Konuya ilişkin seçilmiş teorik ve ampirik çalışmalar Tablo 2’de özetlenmiştir.

Tablo 2. Literatür Özet Tablosu

Yazar / Yıl.	Yöntem / Yaklaşım	Ülke / Dönem	Temel Bulgular
Robert J. Barro (1974)	Ricardocu Denklik Yaklaşımı	Teorik Çalışma	Kamu borçlanmasının gelecekteki vergiler anlamına geldiği ve rasyonel bireylerin tüketim davranışlarını değiştirmedeği ileri sürülmüştür.
James M. Buchanan ve Richard E. Wagner (1977)	Mali Yanılısama Yaklaşımı	Teorik Çalışma	Kamu borçlanmasının maliyetleri geleceğe ertelediği ve mali yanılısama yaratarak kamu harcamaları ile borç stokunu artırdığı belirtilmiştir.
Milton Friedman (1978)	Vergi-Harcama Hipotezi	Teorik Çalışma	Vergi gelirlerindeki artışın kamu harcamalarını teşvik ettiği ifade edilmiştir.
Paul Krugman (1988)	Debt Overhang Yaklaşımı	Gelişmekte Olan Ülkeler	Yüksek dış borç stokunun yatırım ve ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturduğu belirtilmiştir.
Henning Bohn (1998)	Mali Tepki Fonksiyonu Analizi	ABD	Kamu maliyesinin sürdürülebilirliğinin mali disiplin ve bütçe dengeleriyle ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Douglas W. Elmendorf ve N. Gregory Mankiw (1998)	Makroekonomik Analiz	ABD	Yüksek kamu borç stokunun uzun dönemde özel sektör yatırımlarını dışlayarak büyümeyi olumsuz etkilediği belirtilmiştir.

Catherine Pattillo vd. (2002)	Panel Veri Analizi	Gelişmekte Olan Ülkeler	Dış borç stokunun belirli seviyeleri aşması durumunda ekonomik büyüme üzerinde negatif etkiler oluşturduğu tespit edilmiştir.
Daniela Schclarek (2004)	Panel Veri Analizi	59 Gelişmekte Olan ve 24 Gelişmiş Ülke	Özellikle gelişmekte olan ülkelerde dış borç yükünün ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Joshua Aizenman vd. (2007)	Ampirik Analiz	Gelişmekte Olan Ülkeler	Yüksek borç yükünün ekonomik büyümeyi yavaşlattığı ve mali kırılganlığı artırdığı belirlenmiştir.
Carmen Reinhart ve Kenneth Rogoff (2010)	Karşılaştırmalı Veri Analizi	Çeşitli Ülkeler	Kamu borcunun GSYİH'ye oranının belirli eşik değerleri aşması durumunda ekonomik büyümenin yavaşladığı tespit edilmiştir.
Manmohan Kumar ve Jaejoon Woo (2010)	Panel Veri Analizi	Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler	Borç yükündeki artışın ekonomik büyümeyi düşürdüğü ve düşük büyümenin borç stokunu artırarak kısır döngü oluşturduğu belirlenmiştir.
İbrahim Organ ve Eren Ergen (2017)	ARDL Sınır Testi	Türkiye (1980–2015)	Vergi yükü ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiş; vergi yükünün ekonomik büyümeyi negatif etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Göksel Karaş ve Ufuk Selen (2021)	Panel Veri Analizi	OECD Ülkeleri (1995-2018)	Vergi yükü ile borç yükü arasında uzun dönemli ilişki bulunduğu ve mali senkronizasyon hipotezinin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Ahmet Köstekçi (2024)	ARDL Sınır Testi	Türkiye (1980–2022)	Dış ticaret ve faiz ödemelerinin vergi yükünü negatif etkilediği; ekonomik büyüme, kamu harcamaları ve doğrudan yabancı yatırımların ise vergi yükünü artırdığı belirlenmiştir.
Özgür Kızıltoprak (2025)	Vergi Yükü Hesaplama Analizi	Türkiye (2019–2023)	Tahakkuk esaslı vergi gelirleri kullanılarak yapılan hesaplamalarda Türkiye'de toplam vergi yükünün yaklaşık %21 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca tahakkuk esaslı yaklaşımın daha gerçekçi sonuçlar verdiği belirtilmiştir.

Literatürde dış borçlanma ile ekonomik büyüme ve mali sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların önemli bir kısmı, yüksek borç yükünün ekonomik performans üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Krugman (1988), Pattillo vd. (2002), Schclarek (2004), Aizenman vd. (2007), Reinhart ve Rogoff (2010) ile Kumar ve Woo (2010), özellikle yüksek dış borç stokunun yatırım düzeyi, ekonomik büyüme ve mali kırılganlıklar üzerinde baskı oluşturduğunu vurgulamaktadır. Benzer şekilde Elmendorf ve Mankiw (1998), yüksek kamu borç stokunun uzun dönemde özel sektör yatırımlarını dışlayarak ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini ifade etmektedir.

Vergi politikaları ve kamu maliyesi çerçevesinde yapılan çalışmalarda ise vergi yükü ile borçlanma arasındaki ilişki ön plana çıkmaktadır. Barro (1974), kamu borçlanmasının gelecekteki vergiler anlamına geldiğini savunurken; Buchanan ve Wagner (1977), borçlanmanın mali yanılısına yaratarak kamu harcamalarını artırabileceğini ileri sürmektedir. Türkiye üzerine yapılan ampirik çalışmalarda Organ ve Ergen (2017), vergi yükünün ekonomik büyüme üzerinde negatif etkiler oluşturduğunu tespit ederken; Karaş ve Selen (2021), vergi yükü ile borç yükü arasında uzun dönemli ilişki bulunduğunu ortaya

koymuştur. Köstekçi (2024) ise dış ticaret ve faiz ödemelerinin vergi yükünü negatif etkilediğini belirlemiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde, literatürde dış borçlanma, vergi yükü ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin karşılıklı etkileşim içerisinde olduğu; özellikle yüksek borç yükünün mali sürdürülebilirlik ve ekonomik istikrar üzerinde belirleyici etkiler oluşturduğu görülmektedir.

4. Veri Seti Yöntem ve Uygulama

Çalışmada, Türkiye’de vergi yükü ile dış borç yükü arasındaki ilişkinin ekonometrik yöntemlerle incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 1995-2024 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak değişkenler arasındaki dinamik etkileşim analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan serilere ilişkin kısaltmalar, tanımlar, veri kaynakları ve dönem bilgileri tabloda sunulmuştur. Analiz kapsamında öncelikle serilerin durağanlık özellikleri ADF birim kök testi ve yapısal kırılmaları dikkate alan Zivot-Andrews birim kök testi ile değerlendirilmiştir. Ardından değişkenler arasındaki nedensellik ve etkileşim ilişkileri Granger nedensellik testi, varyans ayrıştırması ve etki-tepki analizleri aracılığıyla incelenmiştir. Böylece dış borç yükünde meydana gelen değişimlerin vergi yükü üzerindeki etkileri ile söz konusu ilişkinin yönü ve sürekliliği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada yer alan değişkenler Tablo 3’de açıklanmıştır.

Tablo 3. Değişkenlerin Tanımı

Sembol	Tanım	Dönem ve Veri Kaynağı
Vergi Yükü	Vergi Yükü	Heritage Foundation – Index of Economic Freedom (1995-2024)
TBDBS/GSYH	Toplam Dış Borç Stokunun GSYİH Oranı	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (1995-2024)

4.1.1. Birim Kök Analizi

Zaman serisi analizlerinde güvenilir ve istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edebilmek için temel koşul, analizde kullanılan değişkenlerin durağanlık özelliklerinin incelenmesidir. Bir zaman serisinin ortalaması, varyansı ve kovaryansı zaman boyunca değişmiyor ve olasılık dağılımı sabit kalıyorsa, o seri durağan olarak kabul edilir. Durağanlık özelliği taşımayan serilerle yapılan analizlerde, değişkenler arasında gerçekte bir ilişki olmamasına rağmen varmış gibi sonuçlar veren "sahte regresyon" (spurious regression) sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu tür metodolojik hatalardan kaçınmak adına, ampirik çalışmalarda öncelikle serilerin birim kök içerip içermediği test edilmelidir (Öztürk ve Çınar, 2018: 73).

Literatürde durağanlık sınaması için en yaygın başvuru yöntemlerinden biri, Dickey ve Fuller tarafından geliştirilen Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök testidir. ADF testi, hata terimlerinde meydana gelebilecek otokorelasyon sorununu ortadan kaldırmak amacıyla, bağımlı değişkenin gecikmeli değerlerini bağımsız değişken olarak modele dahil eder (Kaya, 2022: 113).

Bunlar modeller:

Sabit terimsiz ve Trendsiz Model:

$$(1) \Delta y_t = \rho Y_{t-1} + \sum_{i=1}^k (\beta_i Y_{t-i}) + \varepsilon_t$$

Sabit Terimli ve Trendsiz Model:

$$(2) \Delta y_t = \alpha + \rho Y_{t-1} + \sum_{i=1}^k (\beta_i Y_{t-i}) + \varepsilon_t$$

Sabit Terimli ve Trendli Model:

$$(3) \Delta y_t = \alpha + \beta_t \rho Y_{t-1} + \sum_{i=1}^k (\beta_i Y_{t-i}) + \varepsilon_t$$

ADF testinde temel hipotez (H0), "serinin durağan olmadığı ve birim kök içerdiği" şeklindeyken; alternatif hipotez (H1), "serinin durağan olduğu" varsayımına dayanır. Analiz sonucunda her model için hesaplanan t-istatistiği değerleri, MacKinnon tarafından belirlenen tablo kritik değerleri ile karşılaştırılır. Eğer hesaplanan test istatistiği, kritik değerlerden (mutlak değerce) daha büyükse, birim kökün varlığını savunan H0 hipotezi reddedilir ve serinin durağan olduğuna karar verilir. Şayet değişkenler düzey değerlerinde durağan değilse, serilerin birinci farkları alınarak aynı prosedür tekrarlanır ve durağan hale gelip gelmedikleri kontrol edilir (Gujarati, 2015: 320).

Bu çalışmada, dış borç yükü ve vergi yükü arasındaki dinamiklerin belirlenmesi amacıyla kullanılan değişkenlerin durağanlık düzeyleri ADF testi ile sınanmış ve analiz sonuçları ilgili tabloda sunulmuştur.

Tablo 4. ADF Birim Kök Testi Sonuçları

Değişken	Düzyey	Model	Test İstatistiği	%5 Kritik Değer	Olasılık Değeri
VERGİ YÜKÜ	I(0)	Sabitli	-4.224956*	-2.971853	0.0027
TBDBS/GSYH	I(0)	Sabitli	-3.015357**	-3.012363	0.0497

Not: * işareti %1 anlamlılık düzeyinde durağanlığı göstermektedir ** işareti %5 anlamlılık düzeyinde durağanlığı göstermektedir.

ADF birim kök testi bulguları, araştırmada yer alan vergi yükü ve dış borç yükü değişkenlerinin seviyelerinde durağan özellik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Test istatistiklerinin mutlak değer olarak %5 kritik değerlerinden büyük olması ve olasılık değerlerinin anlamlılık düzeyinin altında gerçekleşmesi nedeniyle serilerin birim kök içerdiğini ifade eden temel hipotez reddedilmiştir. ADF birim kök testi sonuçlarına göre çalışmada kullanılan vergi yükü ve dış borç yükü değişkenlerinin düzey değerlerinde durağan olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu durağanlık bulgusu, yapısal kırılmaları dikkate alan Zivot-Andrews testi sonuçları ile de doğrulanmıştır.

4.1.2. Zivot-Andrews (1992) Birim Kök Testi

Zivot ve Andrews (1992), Perron'un (1989) dışsal kırılma tarihi varsayımına yönelik eleştiriler doğrultusunda, kırılma noktasının model içinde belirlendiği alternatif bir birim kök testi önermiştir. ZA birim kök testi ise farklı yapısal kırılma tarihlerini dikkate alarak regresyon denklemlerinin tahmininde

ardışık ADF test yaklaşımından yararlanmaktadır (Zivot ve Andrews, 1992: 226). Test sürecinde her bir olası kırılma tarihi için regresyon tahmini yapılmakta ve ilgili t-istatistikleri hesaplanmaktadır. Böylece seride bilinmeyen bir tarihte meydana gelen yapısal kırılmanın durağanlık üzerindeki etkisi incelenmektedir (Tıraşođlu, 2014: 73).

ZA birim kök testinde üç farklı model kullanılmaktadır. Model A düzeyde tek kırılmaya, Model B trendde tek kırılmaya, Model C ise hem düzeyde hem trendde kırılmaya izin vermektedir. Modeller aşağıdaki gibidir:

$$\text{Model A: } (4) \quad y_t = \mu + \beta t + \delta Y_{t-1} + \theta_1 DU(\lambda) + \sum_{i=1}^k \delta_i \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t$$

$$\text{Model B: } (5) \quad y_t = \mu + \beta t + \delta Y_{t-1} + \theta_2 DT(\lambda) + \sum_{i=1}^k \delta_i \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t$$

$$\text{Model C: } (6) \quad y_t = \mu + \beta t + \delta Y_{t-1} + \theta_1 DU(\lambda) + \theta_2 DT(\lambda) + \sum_{i=1}^k \delta_i \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t$$

Modellerde kullanılan DU ve DT , sırasıyla düzeydeki ve eğimdeki kırılmaları temsil eden kukla değişkenlerdir. DU , zaman serisinin düzeyindeki kırılmayı, DT ise eğimindeki kırılmayı göstermektedir.

$$DU(\lambda) = \begin{cases} 1 & t < T_B \\ 0 & t \geq T_B \end{cases} \quad DT(\lambda) = \begin{cases} t - T\lambda & t > T_B \\ 0 & t \leq T_B \end{cases}$$

Burada, $t=4,5,\dots,T$ zamanı T_B , kırılma tarihini ifade etmek üzere $\lambda = T_B / T$ kırılma noktasını ifade etmektedir.

Test uygulamasında farklı kırılma dönemleri için regresyon modelleri tahmin edilmekte ve en düşük Dickey-Fuller t-istatistiđini sađlayan dönem, yapısal kırılma tarihi olarak belirlenmektedir. Elde edilen test istatistiđi daha sonra Zivot ve Andrews (1992) tarafından belirlenen kritik deđerlerle karşılaştırılmaktadır. Analiz sonucunda test istatistiđinin kritik deđerden daha küçük olması halinde birim kök temel hipotezi reddedilmekte ve serinin yapısal kırılma altında durağan olduđu kabul edilmektedir. Buna karşılık test istatistiđinin kritik deđerden büyük çıkması durumunda ise temel hipotez reddedilememekte ve serinin durağan olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır (Zivot ve Andrews, 1992: 255). Çalışmada tablo 5’de yer alan dış borç rasyolarına ilişkin Zivot-Andrews yapısal kırılmalı birim kök testi sonuçları sunulmuştur.

Tablo 5. Zivot-Andrews Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi Sonuçları

Değişken	Model	Kırılma Tarihi	Test İstatistiği	%1 Kritik Değer	%5 Kritik Değer	Sonuç
VERGİ YÜKÜ	Sabitli Model	2007	-5.385428*	-4.949133	-4.443649	Durağan I(0)
TBDBS/GSYH	Sabitli Model	2016	-5.156939*	-4.949133	-4.443649	Durağan I(0)
VERGİ YÜKÜ	Sabitli ve Trendli Model	2006	-5.142791**	-5.347598	-4.859812	Durağan I(0)
TBDBS/GSYH	Sabitli ve Trendli Model	2016	-5.373259*	-5.347598	-4.859812	Durağan I(0)

Not: * işareti %1 anlamlılık düzeyinde durağanlığı göstermektedir. ** işareti %5 anlamlılık düzeyinde durağanlığı göstermektedir.

Zivot-Andrews yapısal kırılmalı birim kök testi bulguları incelendiğinde, vergi yükü ile TBDBS/GSYH değişkenlerine ait test istatistiklerinin hem sabitli modelde hem de sabitli-trendli modelde kritik değerlerin mutlak değerinden daha büyük olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, serilerin birim kök içerdiğini ifade eden temel hipotez reddedilmiş; ilgili değişkenlerin yapısal kırılmalar altında düzeyde durağan özellik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Analiz sonuçlarına göre vergi yükü değişkeninde yapısal kırılma tarihleri 2006 ve 2007 yılları olarak belirlenirken, TBDBS/GSYH değişkeninde kırılma tarihi 2016 yılı olarak tespit edilmiştir.

Elde edilen bulgular, çalışmada kullanılan serilerin I(0) seviyesinde durağan olduğunu göstermektedir. Böylece serilerin aynı düzeyde durağan olması nedeniyle değişkenler arasındaki dinamik ilişkilerin incelenmesi amacıyla VAR analizinin uygulanmasının uygun olduğu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda bir sonraki aşamada optimal gecikme uzunluğu belirlenerek VAR modeli tahmin edilmiştir.

2006-2007 döneminde ortaya çıkan yapısal kırılmalar, Türkiye ekonomisinde 2001 finansal krizinin ardından hayata geçirilen mali disiplin uygulamaları, bütçe dengelerinde sağlanan toparlanma ve kamu mali yönetimi alanındaki reformların etkilerini yansıtmaktadır. Bu süreçte kamu gelirlerinin artırılması ve faiz dışı fazla hedefleri doğrultusunda uygulanan politikalar, mali göstergelerde önemli değişimlere neden olmuştur (Akan ve Kanca, 2015: 17). Buna karşılık 2016 yılında gözlenen yapısal kırılma ise küresel finansal dalgalanmalar, jeopolitik riskler, döviz kuru şokları ve artan dış finansman ihtiyacının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileriyle ilişkilendirilmektedir. Böylece serilerin aynı düzeyde durağan olması nedeniyle değişkenler arasındaki dinamik ilişkilerin incelenmesi amacıyla VAR analizinin uygulanmasının uygun olduğu değerlendirilmiştir. Analizde kullanılacak uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi amacıyla Akaike (AIC), Schwarz (SC), Hannan-Quinn (HQ) ve diğer bilgi kriterleri dikkate alınmış olup, elde edilen sonuçlar Tablo 6'da gösterilmektedir.

Tablo 6. VAR Modelinde Bilgi Kriterine Göre Optimal Gecikme Uzunlukları

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-160.9119	NA	1567.574	13.03295	13.13046	13.06000
1	-139.2368	38.14814*	382.0366	11.61895	11.91148*	11.70008*
2	-134.8749	6.979091	374.3413*	11.58999*	12.07754	11.72522
3	-134.4352	0.633155	507.6493	11.87482	12.55739	12.06413
4	-131.6900	3.513894	582.3012	11.97520	12.85279	12.21860

Not: Kriterler doğrultusunda belirlenen optimal gecikme uzunluğunu göstermektedir. * işareti %5 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. LR, olabilirlik oranı (Likelihood Ratio) test istatistiğini; FPE, nihai tahmin hata kriterini (Final Prediction Error); AIC, Akaike bilgi kriterini; SIC, Schwarz bilgi kriterini; HQ ise Hannan-Quinn bilgi kriterini temsil etmektedir.

Analiz kapsamında değişkenler arasında kurulan VAR modelinde uygun gecikme uzunluğu bilgi kriterleri aracılığıyla incelenmiştir. Akaike bilgi kriteri (AIC) göre gecikme uzunluğu olarak 2'nin tercih edilmesi gerektiğini göstermektedir. Ayrıca, ilgili gecikme uzunluğunun geçerliliği AR karakteristik polinomlarının ters kök modül değerleri ile incelenmiştir. Sonuçlar Grafik 2’de verilmiştir.

Grafik 2: AR Karakteristik Polinomlarının Ters Kök Değerleri

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

Modelin istikrarını kanıtlayan AR karakteristik polinomu ters kök değerlerinin Grafik 2 uyarınca birim çember içerisinde kalması, 2 gecikme uzunluğuna sahip modelin ampirik güvenilirliğini ve tahminlerin tutarlılığını ortaya koymaktadır. Analiz için en uygun gecikme düzeyi tayin edildikten sonra, hata terimleri arasında herhangi bir seri korelasyon bulunup bulunmadığı Otokorelasyon LM testi aracılığıyla denetlenmiş, buna ek olarak, serilerin normal dağılım gösterip göstermediği ve rasyoların değişen varyans sorunu içerip içermediği çeşitli tanısal testler aracılığıyla incelenmiş; böylece kurulan modelin istatistiksel açıdan geçerliliği ve analiz sonuçlarının güvenilirliği test edilmiştir. ve ulaşılan sayısal sonuçlar Tablo 7’de detaylandırılmıştır.

Tablo 7. VAR Modeli Tanısal Test Sonuçları

Tanı Testleri	Test İstatistiği	Olasılık (Prob.)	Sonuç
Otokorelasyon LM Testi	7.372970	0.4970	Otokorelasyon sorunu yok
Jarque-Bera Normallik Testi	5.817111	0.2132	Normal dağılım sağlanmıştır
White Heteroskedasticity Testi	50.59972	0.1704	Değişen varyans sorunu yok

Modelde otokorelasyon ve değişen varyans sorunlarının tespit edilmemesi ile hata terimlerinin normal dağılım göstermesi, kurulan VAR modelinin istatistiksel açıdan güvenilir sonuçlar ürettiğini göstermektedir. Bu durum, analiz sonucunda elde edilen nedensellik, varyans ayrıştırması ve etki-tepki bulgularının ekonometrik açıdan geçerli olduğunu desteklemektedir. Dolayısıyla ulaşılan ampirik sonuçların, Türkiye’de vergi yükü ve dış borç yükü arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi bakımından güvenilir olduğu ve maliye politikalarına yönelik çıkarımlarda kullanılabileceği değerlendirilmektedir. Tanısal test sonuçlarının modelin istatistiksel açıdan uygun ve güvenilir olduğunu ortaya konulmuştur. Daha sonra değişkenler arasındaki etkileşimin yönünü ortaya koyabilmek amacıyla Granger nedensellik analizinden yararlanılmıştır. Granger nedensellik yaklaşımı, değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü belirlemeye yönelik geliştirilen zaman serisi temelli bir yöntemdir. Bu yaklaşıma göre bir değişkenin geçmiş dönem değerleri başka bir değişkenin öngörülmesine istatistiksel olarak katkı sağlıyorsa, ilgili değişkenin diğer değişkenin “Granger nedeni” olduğu kabul edilmektedir (Granger, 1969: 424). Granger nedensellik testi aracılığıyla, vergi yükü ile dış borç yükü arasındaki etkileşimin hangi yönde gerçekleştiği ve değişkenlerin birbirlerini açıklama gücüne sahip olup olmadığı incelenmiştir. Bu doğrultuda ulaşılan bulgular Tablo 8’de gösterilmektedir.

Tablo 8. Granger Nedensellik Testi Sonuçları

Bağımlı Değişken	Bağımsız Değişken	Ki-kare (Chi-sq)	Gecikme Uzunluğu	Olasılık (Prob.)
VERGİ YÜKÜ	TBDBS/GSYH	6.137944	2	0.0465
TBDBS/GSYH	VERGİ YÜKÜ	2.506407	2	0.2856

Tablo değerlendirildiğinde değişkenler arasındaki nedensel bağlantının Granger nedensellik testi kullanılarak incelendiği anlaşılmaktadır. Analiz sonucunda elde edilen bulgular ise TBDBS/GSYH değişkeninden vergi yüküne doğru istatistiksel açıdan anlamlı bir nedensellik ilişkisinin bulunduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim TBDBS/GSYH’nin bağımsız değişken olarak yer aldığı modelde olasılık değerinin 0.0465 olması, söz konusu ilişkinin %5 anlamlılık düzeyinde geçerli olduğunu göstermektedir. Bu sonuç doğrultusunda, “TBDBS/GSYH değişkeni vergi yükünün Granger nedeni değildir” biçimindeki sıfır hipotezi reddedilmekte; dolayısıyla TBDBS/GSYH oranında meydana gelen değişimlerin vergi yükünü açıklama ve öngörme gücüne sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan, vergi yükünden TBDBS/GSYH değişkenine yönelik nedensellik ilişkisine ilişkin olasılık değerinin 0.2856 olduğu tespit edilmiştir. Bu değer %5 anlamlılık düzeyinin üzerinde kalması nedeniyle, “Vergi yükü, TBDBS/GSYH’nin Granger nedeni değildir” şeklindeki sıfır hipotezi reddedilememektedir. Başka bir ifadeyle, vergi yükünde meydana gelen değişimlerin TBDBS/GSYH oranını açıklayıcı bir etkisinin bulunduğu dair istatistiksel olarak anlamlı bir bulguya ulaşılamamıştır.

Analiz bulguları, değişkenler arasında çift yönlü değil, yalnızca TBDBS/GSYH’den vergi yüküne doğru işleyen tek yönlü bir Granger nedensellik ilişkisinin varlığına işaret etmektedir. Bu durum, TBDBS/GSYH oranındaki değişimlerin vergi yükü üzerinde belirleyici ve öngörücü bir role sahip olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda Granger nedensellik testi sonuçları, değişkenler arasındaki ilişkinin yönü hakkında önemli bulgular ortaya koymaktadır. Nedensellik ilişkisinin dinamik yapısının ve şokların değişkenler üzerindeki etkisinin daha ayrıntılı incelenebilmesi amacıyla analiz, varyans ayrıştırması ve etki-tepki yöntemleri ile desteklenmiştir. Bu kapsamda Tablo 9’da varyans ayrıştırması sonuçlarına yer verilmiştir.

Tablo 9. Varyans Ayrıştırması Sonuçları

Vergi Yükü Değişkeni İçin Varyans Ayrıştırması Sonuçları

Dönem	Standart Hata	VERGİ YÜKÜ	TBDBS/GSYH
1	2.798212	100.0000	0.0000
2	3.046640	99.1776	0.8223
3	3.385134	89.4719	10.5280
4	3.612189	85.5773	14.4226
5	3.782121	80.2788	19.7211
6	3.935290	75.5547	24.4452
7	4.038301	72.3561	27.6438
8	4.115503	69.9037	30.0962
9	4.167622	68.2652	31.7347
10	4.201373	67.2002	32.7997

Dış Borç Yükü Değişkeni İçin Varyans Ayrıştırması Sonuçları

Dönem	Standart Hata	VERGİ YÜKÜ	TBDBS/GSYH
1	6.258120	5.2425	94.7574
2	6.843854	5.3399	94.6600
3	7.117644	6.0310	93.9690
4	7.341449	5.9103	94.0897
5	7.397174	6.0105	93.9895
6	7.434837	6.2471	93.7528
7	7.448551	6.3708	93.6291
8	7.454418	6.4865	93.5134
9	7.457639	6.5655	93.4344
10	7.459753	6.6126	93.3873

Varyans ayrıştırması sonuçları, vergi yükü değişkeninde meydana gelen dalgalanmaların zaman içerisinde giderek artan ölçüde TBDBS/GSYH değişkeni tarafından açıklandığını göstermektedir. Nitekim onuncu dönemde vergi yükündeki değişimin yaklaşık %32.8’i dış borç yükünden

kaynaklanmaktadır. Buna karşılık TBDBS/GSYH değişkenindeki değişimlerin büyük ölçüde kendi geçmiş şokları tarafından açıklandığı görülmektedir. Elde edilen bulgular, etki-tepki analizi sonuçlarıyla tutarlılık göstermekte olup, dış borç yükünden vergi yüküne doğru daha belirgin bir etkileşim bulunduğunu ortaya koymaktadır.”

Grafik 3. Etki-Tepki Analizi

Response to Cholesky One S.D. (d.f. adjusted) Innovations ± 2 S.E.

Elde edilen etki-tepki bulguları, dış borç yükündeki şokların vergi yükü üzerinde kısa dönemde sınırlı, orta dönemde ise negatif yönlü etkiler oluşturduğu görülmektedir. Dış borç yüküne verilen bir standart sapmalı şokun vergi yükü üzerindeki etkisi üçüncü dönemde negatif yönde maksimum seviyeye ulaşmakta, altıncı dönemden itibaren ise giderek azalmaktadır. Vergi yükünden dış borç yüküne doğru ise daha zayıf ve geçici etkiler tespit edilmiştir. Bu bulgular, Türkiye’de dış finansman ihtiyacındaki artışların zaman içerisinde kamu gelir politikaları üzerinde etkili olabildiğini ve dış borç yükündeki yükselişlerin vergi yükü üzerinde baskı oluşturabildiğini göstermektedir.

Sonuç ve Öneriler

Türkiye’de vergi yükü ile dış borç yükü arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışmada, 1995–2024 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak değişkenler arasındaki dinamik etkileşim ekonometrik yöntemler aracılığıyla analiz edilmiştir. Analiz aşamasında ilk olarak ADF ile Zivot-Andrews yapısal kırılmalı birim kök testleri uygulanmış ve her iki serinin seviyelerinde durağan özellik gösterdiği belirlenmiştir. Sonraki aşamada ise belirlenen optimal gecikme uzunluğu çerçevesinde oluşturulan VAR modeli kullanılarak Granger nedensellik testi, varyans ayrıştırması ve etki-tepki analizleri yapılmıştır. Yapısal kırılma testleri sonucunda vergi yükü açısından 2006–2007 dönemlerinde, dış borç yükü açısından ise 2016 yılında anlamlı kırılmalar tespit edilmiştir. Söz konusu kırılmalar, Türkiye ekonomisinin mali disiplin

reformları, küresel finansal dalgalanmalar ve döviz kuru şokları gibi içsel ve dışsal gelişmelere duyarlı olduğunu göstermektedir.

Elde edilen bulgular, Türkiye ekonomisinde dış borç yükü ile vergi yükü arasında tek yönlü ve dinamik bir ilişki bulunduğunu ortaya koymaktadır. Granger nedensellik testi sonuçlarına göre dış borç yükünden vergi yüküne doğru istatistiksel olarak anlamlı bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Buna karşılık vergi yükünden dış borç yüküne doğru anlamlı bir ilişkiye ulaşılamamıştır. Bu durum, Türkiye’de kamu maliyesi politikalarının önemli ölçüde dış finansman ihtiyacından etkilendiğini ve borçlanma düzeyindeki değişimlerin vergi politikaları üzerinde belirleyici bir rol oynadığını göstermektedir. Varyans ayrıştırması sonuçları, uzun dönemde vergi yükündeki değişimlerin yaklaşık %32,8’inin dış borç yükü tarafından açıklandığını ortaya koyarken, etki-tepki analizi dış borç yükünde meydana gelen şokların özellikle orta vadede vergi yükü üzerinde baskı oluşturduğunu göstermektedir. Söz konusu etkinin zaman içerisinde zayıflaması ise borç kaynaklı mali baskının kısa ve orta vadede daha belirgin hissedildiğine işaret etmektedir.

Etki-tepki analizinde elde edilen negatif yönlü etkinin, Türkiye’de dolaylı vergilerin vergi gelirleri içerisindeki yüksek payı ve vergi tahsilat yapısının ekonomik dalgalanmalara duyarlı olmasıyla ilişkili olduğu değerlendirilebilir. Özellikle dış borç yükündeki artışların ekonomik faaliyetler üzerinde oluşturduğu baskı, tüketim ve yatırım harcamalarını etkileyerek vergi gelirlerinde geçici azalışlara neden olabilmektedir. Bu çerçevede vergi yapısının daha sürdürülebilir ve üretim odaklı hale getirilmesi, dış borç kaynaklı mali kırılganlıkların azaltılması açısından önem taşımaktadır.

Çalışmadan elde edilen sonuçlar, kamu maliyesi literatüründe yer alan Mali İkame ve Erteleme Teorisi ile Ricardocu Denklik yaklaşımını destekler niteliktedir. Buchanan ve Wagner’in borçlanmayı geleceğe ertelenmiş vergi olarak değerlendiren yaklaşımı dikkate alındığında, Türkiye’de dış borç stokundaki artışların ilerleyen dönemlerde mali yükleri artırarak vergi politikalarını etkilediği anlaşılmaktadır. Benzer şekilde Barro tarafından geliştirilen Ricardocu yaklaşım çerçevesinde kamu borçlanmasının gelecekteki vergilere ilişkin beklentileri şekillendirdiği yönündeki teorik görüşlerin Türkiye örneğinde ampirik karşılık bulduğu görülmektedir. Ayrıca etki-tepki analizinde dış borç şoklarının vergi yükü üzerinde negatif yönlü baskı oluşturması, Krugman’ın “Debt Overhang” yaklaşımını destekleyen bir bulgu olarak değerlendirilebilir.

Literatürde kamu borcu, dış borçlanma ve mali sürdürülebilirlik ilişkisini inceleyen çok sayıda çalışma bulunmasına rağmen, Türkiye özelinde vergi yükü ile dış borç yükü arasındaki ilişkiyi doğrudan inceleyen ampirik araştırmaların yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu çalışma ise yapısal kırılmaları dikkate alan ekonometrik yöntemler aracılığıyla söz konusu ilişkiyi ayrıntılı biçimde analiz ederek literatüre katkı sunmaktadır.

Sonuç olarak çalışma, Türkiye’de mali sürdürülebilirliğin yalnızca vergi artışlarıyla değil, aynı zamanda dış finansman bağımlılığını azaltacak yapısal politikalarla sağlanabileceğini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda dış borçlanmanın üretim kapasitesini artıran ve döviz kazandırıcı sektörlerle

yönlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra vergi tabanının genişletilmesi, kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi ve vergi tahsilat etkinliğinin artırılması kamu maliyesi üzerindeki borç baskısının azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Özellikle kısa vadeli dış finansmana bağımlılığı azaltacak yapısal reformların uygulanması, hem mali kırılganlıkların sınırlandırılması hem de daha sürdürülebilir bir vergi yapısının oluşturulması açısından kritik öneme sahiptir.

Beyanlar / Declarations

1. Etik Kurul Onayı / Ethics Committee Approval

Bu çalışma için etik kurul onayı gerekmemektedir.

Ethics committee approval was not required for this study.

2. Araştırma ve Yayın Etiği Beyanı / Research and Publication Ethics Statement

Bu çalışma, bilimsel araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlanmıştır.

This study was prepared in accordance with the principles of scientific research and publication ethics.

3. Yazar Katkı Beyanı / Author Contributions

Makale tek yazarlı olup, çalışmanın tüm aşamaları yazar tarafından gerçekleştirilmiştir.

This article is single-authored, and all stages of the study were carried out by the author.

4. Çıkar Çatışması Beyanı / Conflict of Interest Statement

Yazar, bu çalışma kapsamında herhangi bir çıkar çatışmasının bulunmadığını beyan etmektedir.

The author declares that there is no conflict of interest regarding this study.

Kaynakça

- Akan, Y. & Kanca, O. C. (2015). Türkiye’de dış borçlanma, büyüme ve enflasyon ilişkisi: VAR yaklaşımı (1980-2013). *Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 33(3), 1–22. <https://doi.org/10.17065/huniibf.103771>
- Barro, R. J. (1974). *Are government bonds net wealth?* *Journal of Political Economy*, 82(6), 1095–1117.
- Bohn, H. (1998). The behavior of U.S. public debt and deficits. *The Quarterly Journal of Economics*, 113(3), 949–963.
- Boratav, K. (2013). *Türkiye iktisat tarihi 1908-2002*. İmge Kitabevi.
- Buchanan, J. M. & Wagner, R. E. (1977). *Democracy in deficit: The political legacy of Lord Keynes*. Academic Press
- Civan, F. (2010). *Türkiye’de İstikrar Programları İçinde Borç Yönetimi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.
- Dickey, D. A. ve Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431. <https://doi.org/10.2307/2286348>
- Eğilmez, M. (2012). *Kendime yazılar*. Remzi Kitabevi.
- Elmendorf, D. W. & Mankiw, N. G. (1998). Government debt. *NBER Working Paper Series*, No. 6470.

- Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. *Econometrica*, 37(3), 424–438. <https://doi.org/10.2307/1912791>
- Gujarati, D. N. (2015). *Örneklerle ekonometri* (N. Bolatoğlu, Çev.). BB101 Yayınları.
- Heritage Foundation. (2024). *Index of Economic Freedom*. <https://www.heritage.org/index> [Erişim Tarihi: 02.03.2026]
- Hotar, N., Erdoğan, S., Aydın, C. & Doğan, M. (2020). Covid-19 pandemisinde normalleşme sürecinin toplumsal ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi. *İzmir İktisat Dergisi*, 35(4), 661–675. <https://doi.org/10.24988/ije.202035401>
- IMF-International Monetary Fund. (2001). Turkey: Letter of intent and memorandum on economic policies. <https://www.imf.org>
- Karaş, G. & Selen, U. (2021). Vergi yükü, borç yükü ve harcama yükü ilişkisi: OECD ülkeleri örneği. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 70, 45–61. <https://doi.org/10.51290/dpusbe.931597>
- Kaya, A. (2022). *Türkiye’de Kamu Borçlarının Ekonomik Kalkınma Üzerine Etkileri* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi.
- Kaya, A., Demirgil, B. & Yeter, F. (2025). Dış borçların sürdürülebilirliği: Türkiye için ekonometrik bir analiz. *Uluslararası İktisadi ve İdari Akademik Araştırmalar Dergisi*, 5(1), 92–109. <https://izlik.org/JA35GL86SL>
- Kızıltoprak, Ö. (2025). Vergi yükünün tahakkuk eden toplam vergi geliri esaslı hesaplanması: Türkiye örneği. *Akademik İzdüşüm Dergisi (AİD)*, 10(1), 168–196. <https://izlik.org/JA28JJ74UX>
- Koç, Ö. E. (2019). Türkiye’de Vergi Yükü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. *Alanya Akademik Bakış Dergisi*, 3(3), 247–259. <https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.595576>
- Köstekçi, A. (2024). Vergi yükünün belirleyicileri: Türkiye üzerine bir inceleme. *Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (37), 125–142. <https://doi.org/10.54600/igdirsosbilder.1495426>
- Krugman, P. (1988). Financing vs. forgiving a debt overhang. *NBER Working Paper Series*, No. 2486.
- Kumar, M. S. & Woo, J. (2010). Public debt and growth. *IMF Working Paper*, WP/10/174.
- Organ, İ. ve Ergen, E. (2017). Türkiye’de vergi yükünün ekonomik büyümeye etkileri üzerine bir çalışma. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (27), 257–273. <https://doi.org/10.5505/pausbed.2017.75508>
- Özdemir Gündüz, F. & Çelikay, F. (2019). Kamu borç yükünün ekonomik büyüme üzerindeki etkileri: Seçilmiş ülkeler örneğinde bir inceleme. *Maliye Dergisi*, 177, 247–275.
- Öztürk, S. & Çınar, U. (2018). Kamu dış borçlanması ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye üzerine ampirik bir uygulama (1975-2016). *Sosyal Bilimler Metinleri*, 2018(1), 72–89. <https://izlik.org/JA52XN84WP>
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. *Econometrica*, 57(6), 1361–1401. <https://doi.org/10.2307/1913712>
- Schclarek, A. (2004). Debt and economic growth in developing and industrial countries. *Lund University Department of Economics Working Paper Series*, 34, 1–40.
- T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. (2003). *2003 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı*. DPT.
- T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı. (2024). *Kamu borç yönetimi istatistikleri*. <https://www.hmb.gov.tr> [Erişim Tarihi: 12.04.2026]
- Tekbaş, A. & Dökmen, G. (2007). Türkiye’de vergi yükünün bölgesel dağılımı. *Maliye Dergisi*, 153, 195–213.

- Tıraşođlu Yıldırım, B. (2014). Yapısal kırılmalı birim kök testleri ile OECD ülkelerinde satın alma gücü paritesi geçerliliğinin testi. *İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi*, 20, 68–87. <https://izlik.org/JA23YR72MS>
- Tuncay, Ö. & Keskin, T. G. (2021). Gelişmekte olan ekonomilerde dış borçlanma ve ekonomik büyüme ilişkisi. *International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)*, 8(76), 2771–2781. <https://doi.org/10.26450/jshsr.2765>
- Zivot, E. & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. *Journal of Business and Economic Statistics*, 10(3), 251–270. <https://doi.org/10.2307/1391541>

Extended Abstract

Tax burden and external debt burden are among the most critical macroeconomic indicators concerning the long-term sustainability of public finance. Particularly in developing countries like Türkiye, where domestic resources often fall short of financing comprehensive public expenditures and developmental goals, the state frequently resorts to external financing. This dependency creates a complex dynamic between tax policies and debt management. While taxes represent the primary and most sovereign revenue source for a government, external debt serves as a mechanism to close budget deficits and support economic growth. However, a significant accumulation of external debt can increase financial fragility and place substantial pressure on future tax policies. This study aims to empirically examine the dynamic relationship between the tax burden and the external debt burden in Türkiye for the period 1995–2024, utilizing contemporary econometric techniques.

The theoretical framework of this relationship is often discussed through several key lenses in public finance literature. According to the "Fiscal Substitution and Deferral Theory," borrowing is essentially viewed as a deferred form of taxation. Governments, when faced with budget deficits, choose between increasing current taxes or borrowing to shift the financial burden to future generations. Furthermore, the "Ricardian Equivalence" approach suggests that rational individuals view public debt as an indicator of future tax increases, which can influence consumption and savings behavior. In the context of Türkiye, the 1980s globalization process facilitated access to external finance, yet subsequent crises in 1994, 2001, and 2008 highlighted the risks associated with external debt. The "Strong Economy Transition Program" implemented after the 2001 crisis emphasized fiscal discipline and improved tax collection capacity, significantly altering the trajectory of Türkiye’s fiscal indicators.

The methodology of this research relies on annual data covering the 1995–2024 period. The tax burden variable is sourced from the Heritage Foundation’s "Index of Economic Freedom" scores, while the external debt burden is represented by the ratio of total external debt stock to GDP, obtained from the Republic of Türkiye Ministry of Treasury and Finance database. To ensure the reliability of the time series analysis and avoid the pitfalls of "spurious regression," the stationarity of the variables was first tested using the Augmented Dickey-Fuller (ADF) unit root test. Recognizing that Türkiye’s economy has undergone significant shifts, the Zivot-Andrews unit root test was also employed to account for potential structural breaks. Upon confirming the stationarity profiles, a Vector Autoregression (VAR) model was established to evaluate the interactions between the variables. The analytical process further included Granger causality tests, variance decomposition, and impulse-response analyses to determine the direction, magnitude, and persistence of the relationship.

The findings of the unit root tests indicated that both the tax burden and the external debt burden are stationary at their level values, denoted as $I(0)$. The Zivot-Andrews test identified critical structural breaks in the tax burden during 2006 and 2007, which correspond to the post-2001 fiscal reforms and improvements in the tax administration system. For the external debt burden, a significant structural break was identified in 2016, a period marked by global financial volatility, exchange rate shocks, and increased

external financing needs in Türkiye. The VAR model was estimated with an optimal lag length of two, determined by the Akaike Information Criterion (AIC). Diagnostic tests confirmed the stability of the model, with no issues of autocorrelation or heteroscedasticity, and confirmed that the residuals followed a normal distribution.

The results of the Granger causality test provide the most pivotal insight of the study, revealing a unidirectional and statistically significant causal relationship running from the external debt burden to the tax burden. The probability value for this relationship (0.0465) is significant at the 5% level, indicating that changes in the external debt stock have a predictive power over future tax burden levels. Conversely, no significant causality was found from the tax burden to the external debt burden (Prob: 0.2856). This implies that in the case of Türkiye, debt levels largely determine the direction of tax policies rather than the other way around. Variance decomposition results support this finding, showing that by the tenth period, approximately 32.8% of the variations in the tax burden are explained by shocks to the external debt burden. Impulse-response analysis further illustrates that a shock to the external debt burden has a limited effect in the very short term but exerts a negative pressure on the tax burden in the medium term, reaching its maximum impact in the third period before gradually diminishing.

In conclusion, the empirical evidence suggests that the rising need for external financing in Türkiye exerts a significant influence on public revenue policies. The findings align with the theoretical view that borrowing today necessitates fiscal adjustments, often through taxation, in the future. This dynamic underscores the importance of fiscal sustainability. To mitigate the pressure of external debt on the tax structure, it is recommended that external financing be directed toward productive and export-oriented sectors that enhance the country's foreign exchange earning capacity. Additionally, structural policies aimed at broadening the tax base, combating the informal economy, and increasing tax collection efficiency are essential. Reducing dependence on short-term external financing through such structural reforms will not only lower financial fragility but also make the tax system more resilient and sustainable. This study contributes to the literature by specifically focusing on the dynamic interaction between the tax burden and external debt ratios in Türkiye while accounting for structural breaks, providing a comprehensive framework for policymakers to evaluate fiscal priorities.